

Azra Mušić Kararić
Jasmina Leković
dr Enver Ujkanović

UDK 050CAHČAK"1932/1937"
316.728(497.11)
323(497.11)

Istorijski arhiv "Ras" Novi Pazar, Srbija

LIST "SANDŽAK" I NJEGOVA ULOGA U DRUŠTVENOM I KULTURNOM ŽIVOTU SANDŽAKA

Sažetak: U okviru bibliotečkog fonda Istorijskog arhiva "Ras" u Novom Pazaru nalazi se list "Sandžak", čiji je prvi broj štampan 1. februara 1932. godine u Prijepolju. List je pokrenut u cilju kulturnog i ekonomskog podizanja Sandžaka, kako stoji u njegovom zaglavlju. Izlazio je dva puta mjesečno. Zabranjivan je kao opozicioni list u dva navrata, zbog čega je i mijenjao svoj naziv.

U tematskom smislu u listu "Sandžak" preovladavaju ekonomske teme, putem kojih se, što je evidentno, uredništvo lista snažno zalagalo za ekonomski progres područja Sandžaka. S aspekta analize uredništva lista "Sandžak" i njegovih saradnika interesantno je pitanje odsustva pripadnika islama, Bošnjaka koji su u najvećem broju živjeli u području Sandžaka. Isto tako, u njemu skoro da i nema članaka koji su ukazivali na probleme koji su povremeno život pripadnika islama činili neizvjesnim u kontekstu njihovog nacionalnog statusa, kulture življenja i duhovnog aspekta u periodu postojanja navedenog lista i na taj način dali doprinos njihovom rješavanju radi boljeg suživota dvije zajednice i radi prosperiteta Sandžaka u Kraljevini Jugoslaviji o kojem je list energično pisao.

Imajući u vidu činjenicu da je "Sandžak" tada bio jedan od rijetkih pisanih medija u Sandžaku, smatramo da je korisno predstaviti ga naučnoj i kulturnoj javnosti i ponuditi odgovore na postavljena pitanja.

Ključne riječi: List "Sandžak", Kraljevina Jugoslavija, Novopazarski sandžak, ekonomske prilike, kulturni život, duhovni život

1. Uvod¹

U leksičkom smislu, kako je i poznato, pojam *sandžak* (*liva*) označava zastavu, vojni has, osmansko upravno okružje, odnosno osmansku administrativnu jedinicu koja se razvila iz vojne organizacije. Kao geografska cjelina na Balkanu jedino je ostao Novopazarski sandžak, koji se nalazi između Srbije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a koji se u periodu 1929–1941. godine nalazio u sastavu Kraljevine SHS, odnosno Zetske banovine, obuhvatajući Andrijevički, Beranski, Bjelopoljski, Mileševski, Novovaroški, Pljevaljski, Pribojski, Sjenički, Deževski i Štavički srez (Gološ 2014: 17).

1.1 "Sandžak", list za ekonomsko i kulturno podizanje Sandžaka

List "Sandžak", koji se čuva u okviru bibliotečkog fonda Istorijskog arhiva "Ras" u Novom Pazaru, a koji je predmet ovog rada, umnoženi su primjerci lista od strane Novinske ustanove "Polimlje" u Prijepolju 1962. godine. Svi brojevi lista, počev od 1932–1937. godine spojeni su i ukoričeni u dva posebna dijela, prvi dio (1932–1933) i drugi dio (1934–1937). Štampan je u A3 formatu, na ćirilici i obično na četiri strane. Izlazio je dva puta mjesečno, ali je u dva navrata zabranjivan, zbog čega je uredništvo bilo prinuđeno mijenjati njegov naziv u "Raška", list za kulturna i ekonomska pitanja (1935–1936) i "Novi Sandžak", list za politička, kulturna i ekonomska pitanja Sandžaka (1937–1938).

List je bio prvi štampani medij u Sandžaku u kome se moglo ponešto reći o zaostalosti ove oblasti, kako u privrednom, tako i u kulturno-prosvjetnom pogledu, o čemu svjedoče brojni napisi u njemu. Prvu promjenu naziva lista u "Raška" uredništvo je predstavilo kao ustupak zahtjevu čitaoca. "Čineći ustupak svojim čitaocima uredništvo je promenilo ime svome listu. Ne naviknuti na ustupke ne bismo učinili ni ovaj da i sami ne uviđamo da je naziv koji su nam predložili čitaoci bolji od dosadašnjeg. (...) Inače, list će i pod novim imenom produžiti svoj stari pravac rada prema vrlo skromnim mogućnostima u kojima smo" (Nešković 1935: 1). U vezi s promjenom naziva lista objavljen je i članak "Povodom promene naziva našem listu" autora Vlade Neškovića, direktora gimnazije u penziji. Članak je interesantan jer spominje neslaganja koja su se javila još pri samoj pojavi lista pod imenom "Sandžak". "Još pri prvoj pojavi "Sandžaka" čuli su se tu i tamo ozbiljni prigovori upućeni imenu lista. Mnogi su prigovarali i zamerali što list, kao pokrajinsko glasilo nije dobio kakvo lokalno,

¹ Rad je usmeno prezentovan na Internacionalnom simpozijumu balkanskih periodika pod nazivom "Putanja islamske misli 1918-1945." održanom u Skoplju 24–25. februara 2024.

“Sandžak”, list za ekonomsko i kulturno podizanje Sandžaka, broj 1, godina I, 1932. godine

ali nacionalno ime u čijem bi značenju bio sadržan i geografski pojam cele pokrajine, a po mogućstvu i u vezi sa njenom prošlošću od devendela” (Ibid.). U nastavku članka, autor spominje suštinski razlog zbog kojeg je stanovništvo Sandžaka, osobito ono bliže izvoru rijeke Lima, kategorički odbacivalo da bude dio teritorijalnog pojma Sandžak. Razlog je težnja domaćeg pravoslavnog stanovništva da se oslobodi naziva *Sandžak*, kao i zbog toga što je i samo područje Sandžaka tada bilo sinonim zabačenog, besputnog i u svakom pogledu zanemarenog područja. Uredništvo “Sandžaka“ je, kako navodi autor, smatralo da je novi naziv lista “Raška” dobro odabran i da će biti po volji čitalaca, jer osim što obuhvata cijelu teritoriju Sandžaka, uključuje i jezgro stare Raške, srpske zemlje, čiju uspomenu ovaj list želi da oživi (Ibid.).

“Raška”, list za i kulturna i ekonomska pitanja, broj 1, godina I, 1935. godine

Konačno, 1937. godine list se pojavio pod nazivom “Novi Sandžak”, list za politička, kulturna i ekonomska pitanja Sandžaka.² Redakcija lista za prethodnu

² Kasniji kontinuitet ovog lista, prema pisanju Šefketa Krcića pokušao se održati kroz “Glas Sandžaka” odmah nakon Drugog svjetskog rata 1945–1946. godine, kao glasilo

“Novi Sandžak”, list za politička, kulturna i ekonomska pitanja Sandžaka, broj 1, godina I, 1937. godine

promjenu naziva navodi da nije bila od velike pomoći listu, koji se već bio zamjerio sa mnogim instancama vlasti. Međutim, nove političke okolnosti u zemlji, nastale petomajskim izborima 1935. vratile su u život list “Sandžak”, ali ovaj put pod imenom “Novi Sandžak” (*Novi Sandžak* 1937: 1): Kako bi bio u funkciji progresivnih promjena u Sandžaku, “Novi Sandžak” je želio biti medij koji će javno iznositi mišljenja širokih masa i biti dostupan snagama koje vodi ljubav prema narodu i koje prate njegov život i slušaju otkučaj njegova srca. U tom smislu, u fokusu lista “Novi Sandžak” bio je sandžački seljak, njegovo političko, kulturno i ekonomsko prosvjeđivanje i predstavljao je borbenu zastavu za sve one koji su htjeli pomoći ovaj zaostali i zapušteni kraj, prema pisanju uredništva (*Ibid.*).

1.2. Uredništvo lista, saradnici i tematska struktura

Kada govorimo o uredništvu lista “Sandžak”, njegov glavni urednik od prvog do posljednjeg broja bio je Milovan P. Žugić³, a saradnički tim lista predstavljen je u sedamnaestom broju Lista u članku “Naši saradnici” (*Sandžak* 1933: 5) i činili

AVNO Sandžaka, zatim početkom 1991. godine u Sarajevu gdje je izašlo svega nekoliko brojeva, a od 1992. godine iz štampe izlazi “Revija Sandžak” za politiku i kulturu. Međutim, drugačiju interpretaciju kontinuiteta ovog lista “Sandžak” daje portal lista Danas u rubrici Društvo – Datumi i jubileji u članku vezanom za obilježavanje izlaska prvog lista u Sandžaku, gdje njegov kasniji kontinuitet vezuje za list “Polimlje”, čiji je prvi broj štampan prvog marta 1952. godine u Prijepolju pod nazivom “Glas Polimlja”, a godinu dana kasnije kao “Polimlje” (usp. Krcić 1992: 3–4). Dostupno na <https://www.danas.rs/vesti/drustvo/sandzak-prijepolje-1-februar-1932/> [26. 1. 2012].

³ U gore spomenutom članku portala Sandžak navodi se da je urednik lista “Sandžak” bio i njegov vlasnik koji je čak svoju njivu u selu Mioska kraj Prijepolja prodao da bi platio štamparske troškove. Usp. <https://www.danas.rs/vesti/drustvo/sandzak-prijepolje-1-februar-1932/> [26. 1. 2012].

su ga ljudi raznih obrazovnih profila i zanimanja: Sreten Vukosavljević, državni podsekretar u penziji, dr. Dragoljub Jovanović, univerzitetski profesor, Batrić Marjanović, profesor učiteljske škole, Novica Šaulić, advokat, dr. Uroš M. Stajić, agronom, Gojko Terić, advokat, Milovan Đilas, književnik, dr. Miloš Stevanović, činovnik narodne banke, Kosta Krajšumović, novinar, Ješa Protić, predsjednik Upravnog odbora Glasnika, dr. Vasilije Zindović, sudija, ing. Milić Arsenijević, agronom, Mihailo Jeđović, sveštenik, Jakša Bogdanović, advokat Vojin I. Vuković, učitelj, Batrić Andrić, diplomirani student filologije, Vojin Kurtović, student prava, Nadežda Bogdanović, učenica više domaćičke škole, Miloš Jeđević, sveštenik, Dimitrije Zindović, preduzimač, Prvoslav Karamašijević, slikar, Obrad Leovac, student gimnazije, Branko Cvijević, student gimnazije. Evidentno je da među saradnicima lista nije bilo pripadnika islama, odnosno Bošnjaka.

Govoreći o poteškoćama lista, Žugić je u svom autorskom tekstu "Pojava štampe u našem kraju" pisao kako se "Sandžak" borio s raznim teškoćama, ali je najteža bila borba sa cenzurom. Rukopisi spremljeni za štampu morali su se prije slaganja u užičkoj štampariji nositi na pregled i saglasnost državnom tužiocu. Da bi omogućila objavljivanje pojedinih slobodnijih članaka, Redakcija je, vrlo često, u dogovoru s vlasnikom štamparije na mjesto dogovorenog materijala ubacivala drugi, koji tužilac nije ni vidio. Tako se jedan mali broj primjeraka, koliko se po tadašnjem zakonu o štampi predavalo državnom tužiocu za javne biblioteke u zemlji, štampao prema rukopisima koje je tužilac odobrio, a cijeli broj namijenjen čitaocima s djelimično izmijenjenim sadržajem. Kada je ova dovitljiva prevara, tek poslije dvije godine otkrivena, prema listu su počele da se primjenjuju vrlo stroge mjere cenzure (*Sandžak* 1933: 5).⁴

U tematskom smislu, narativom lista dominiraju ekonomsko-privredne teme posredstvom kojih je uredništvo iz broja u broj državnim organima slalo poruku o teškim privrednim prilikama u Sandžaku, lošem stanju u šumarstvu, agrarnoj politici, selu, zadrugarstvu, gradovima u Sandžaku i apel da se takvo stanje hitno mijenja. Osim privrednih tema, u listu su i rubrike pod nazivom "Politički pregled", sa akcentom na političke vijesti iz Sandžaka, zatim iz kulture "Knjige i listovi", gdje su predstavljane misli čuvenih mislilaca kroz preporuku njihovih djela, poput Tolstoja, Emila Zole, Maksima Gorkog, Getea, Platona, Šilera i drugih. Isto tako, u listu su iz broja u broj objavljivana kazivanja pod nazivom "Hićaje iz Sandžaka", koje su 1936. godine objavljene kao popularna kazivanja stanovnika iz Sandžaka pod nazivom "Sandžačke hićaje" (Hasanagić 2005: 75–78). U listu je evidentna komunikacija uredništva sa čitaocima u formi apela za podršku i pomoć listu. Ovdje iznosimo jedan od takvih apela pod naslovom "Još jedna

⁴ Usp. [https://sr.wikipedia.org/sr-el/Санджак_\(лист\)](https://sr.wikipedia.org/sr-el/Санджак_(лист)) [26. 1. 2012].

molba" objavljen u broju 14, 1. oktobra 1932. godine: "Slobodna riječ i slobodna štampa dva su najjača faktora u kulturnom i ekonomskom podizanju jednog kraja. List "Sandžak" radi na kulturnom i ekonomskom podizanju namučenog Sandžaka. Njegov put je velik, njegove težnje opravdane. Ima prepreka na ovome putu mnogo. Istrajaćemo ako čitaoci i prijatelji "Sandžaka" ne zaborave svoje pravo glasilo..."⁵

2. Ekonomske i političke teme

2.1. Ekonomske prilike u Sandžaku iz pera saradnika lista

Analizom članaka objavljivanih u listu "Sandžak" vezano za ekonomske prilike u Sandžaku, pisanih od strane nekoliko saradnika Lista, lako je uočiti težnju da se objektivno prikažu teške ekonomske prilike u Sandžaku i želja da list bude generator promjena takvog stanja.

U tom smislu, ovdje ćemo se poslužiti citatima iz nekoliko članaka čiji su autori tretirali privredne prilike u Sandžaku. Dragoljub Jovanović, profesor Beogradskog univerziteta, poznati naučni i javni radnik, nakon svog putovanja po Sandžaku sažeto je zapisao šta je potrebno uraditi za Sandžak. "Sandžak je odvojen od sveta jer nema puteva. Zar se ne dešava da ga smetovi snega odseku od pošte, od novina, od života po trideset i četrdeset dana? Ako se za Sandžak ne učini šta treba, ako se ne sagrađe putevi i ne provede železnica, ne podignu škole i ne uredi zemljišni, pašnjački i šumski odnosi u korist seljaka, on će se raseliti. Onaj ljudski element koji tamo živi ne može se dugo zadovoljavati oskudnim i zaostalim prilikama. Najbolji i najsposobniji će otići. Sandžak će i dalje ostati jedan pust kraj kome je sva živost dolazila od prolaznika. Zato železnica treba da uđe u Sandžak, a sa njom zajedno sve što donosi savremena civilizacija" (Jovanović 1932: 1–2).

"Po svom geografskom položaju udaljen od svih prirodnih saobraćajnih arterija kojima struji ekonomski i kulturni život Sandžak je ostao zapušten, usamljen, siromašan. Siromašan ne toliko po oskudici prirodnih bogastava, koliko zbog toga što je ostavljen da čami u svojoj osami i zaboravu. (...) Za vreme turske vladavine bio je samo teško prolazna spona između dve države Srbije i

⁵ U istom broju i na istoj strani (broj 14, godina I, str. 1) uredništvo je na široj listi objavio imena osoba koji su cijenili ulogu lista "Sandžak" i slali svoje priloge iz različitih gradova Kraljevine Jugoslavije. Jedini pripadnik islama koji se spominje na listi jeste Murat Šećerkadić, tada šerijatski sudija iz Tetova.

Crne Gore. A ni od 1918. godine prilike se nisu mnogo izmjenile, jer je i dalje ostao zaboravljen. Takva zaboravljenost kroz prvih deset godina u novoj državi, nije mogla a da ne imadne reperkusija na njegovo današnje privredno stanje” (Milić Arsenijević 1932: 2–3).

Batrić Marjanović u tekstu “Jedan pogled na Sandžak” (1932: 1) govori o Sandžaku i njegovom značaju u međunarodnom kontekstu i piše da se na kraju XIX i početkom XX vijeka Sandžak našao u fokusu kako domaće tako i strane štampe zbog političkih težnji i interesa moćnih evropskih država za pitanje transbalkanske željeznice, izlaza Srbije na more, težnje Austrije da veže željeznicu sa Kosovskom Mitrovicom, pa se o njemu pisalo kao o drugom Bosforu. U želji da dočara zaostalost i izolovanost Sandžaka, simbolično piše da je Sandžak nalik staromodnoj haljini bačenoj u nekom dijelu kuće jer je Prvi svjetski rat od Sandžaka udaljio mnoge ispružene ruke, zbog čega se očekivalo da će jedan od prvih koraka novonastale Kraljevine biti izgradnja saobraćajnica koje će bolje povezati Srbiju i Crnu Goru. Za autora teksta primarni resurs Sandžaka bili su ljudi prije samih prirodnih bogatstava šuma, ruda, pašnjaka, stočnog fonda, mineralnih voda, banja, kojih je u Sandžaku bilo u izobilju (Ibid.)

Zanimljiv je članak dr. Vasilija Zindovića “Politička i kulturna važnost Sandžaka” tada objavljen u zagrebačkim “Novostima”, a koji je uz dozvolu autora u cijelosti objavio list “Sandžak” (1932: 1), u kome autor također govori da strateški, politički i ekonomski značaj Sandžaka proizlazi iz njegovog geografskog položaja koji se “kao politička zemljouzina” našao između dvije zemlje, Srbije i Crne Gore, kao krševit i pasivan kraj, siromašnog stanovništva, primitivne poljoprivrede, oskudna kapitala i saobraćajnica, posredstvom kojeg su Austro-Ugarska Monarhija i Osmansko Carstvo onemogućavali spajanje Srbije i Crne Gore. Za Austro-Ugarsku Sandžak je bio i najbolja baza za prodor na Istok, Kosovo, Metohiju i Vardarsku dolinu (Ibid.). Govoreći o sandžачkim gradovima autor ih vidi kao gradove orijentalnog tipa s načičkanim kućama i dućanima u uskim i krivudavim ulicama: najčešće sa jednom ulicom u kojoj je čaršija glavni dio grada, dok su ostali sokaci u kojima su kuće za stanovanje.

Etničku strukturu sandžачkih gradova činili su podjednako pravoslavci i muslimani, pa je obično i grad bio podijeljen na dva dijela, muslimanski i pravoslavni. U arhitektonskom smislu, prema mišljenju autora pravoslavni dio grada bio je u prednosti zbog simbioze elemenata Zapada i Istoka, koji su se u njemu prožimali, dok je muslimanski dio zadržao svoj stari orijentalni izgled, gdje su kuće ograđene zidovima ili drvenom ogradom (Ibid.). Arheološki, Sandžak je bio poznat po velikom brojem manastira u Limskoj dolini čiji nastanak i brojnost obrazlaže strahom od prodora bogumilstva i katoličanstva, koji su se u vrijeme njihove izgradnje širili punom snagom. Autor nije izostavio spomenuti ni aspekt

kulture u Sandžaku, koji je shodno njegovom mišljenju bio na relativno dobrom nivou, zahvaljujući Prijepolju i Pljevljima, dok su ostali gradovi kasnili za njima (Ibid.).

Sreten Vukosavljević, jedna od najznačajnijih političkih figura u Sandžaku⁶ u to vrijeme, bio je aktivan saradnik lista i jedan od rijetkih koji se u svojim člancima usuđivao govoriti o muslimansko-pravoslavnim odnosima u Sandžaku u kontekstu ekonomskih prilika. Naime, u članku "Gradovi u Sandžaku" autor pored preusmjerenja trgovačkih puteva u devetnaestom vijeku, koji su zaobišli Sandžak, smetnju privrednom i kulturnom preobražaju sandžačkih gradova vidio je i u podijeljenosti na vjerskoj i etničkoj osnovi (Vukosavljević 1932: 5). "Jedna inicijativa potekla iz muslimanske sredine dočekuje se u pravoslavnom društvu sa više rezerve nego da je potekla iz pravoslavne sredine i obrnuto" (Ibid.). Ipak, u nastavku članka autor govori da će razvoj privrednog života pozitivno utjecati na kvalitet zajedničkog života (Ibid.).

Potvrda pisanju lista "Sandžak" o lošim privrednim i kulturnim prilikama u Sandžaku dolazila je i sa bošnjačke strane. Narodni poslanik Salih Korkut je 1921. godine u skupštini Kraljevine govorio o prilikama u Sandžaku. "Narod ovog kraja jako je zaostao i u kulturnom razviću. On živi najprimitivnijim životom. Sve je nekulturno. Razlike gotovo nikakve nema između muslimanskog i pravoslavnog življa; svi su oni na istom stepenu kulturnog razvića. Ovo se stanje da opaziti na svemu i svakom koraku... Ima mesta koja uopšte nisu vezana nikakvim putevima. Divljina se primećuje na svakom koraku. Zemljište se obrađuje najprimitivnijim spravama, saobraćaj se vrši tovarnim konjima"(Mirković 1958: 338).

Isto tako, Udruženje sandžakih studenata je pred izbore 1938. godine izdalo svoj proglas o sumornom stanju u Sandžaku. "Ređali su se režimi, mijenjale vlade, a naš Sandžak nije ništa dobio. Na sva usta su predstavnici narodnih vlada govorili o prirodnim bogatstvima i ljepotama Sandžaka, ali mu ništa ne dadoše, a sve uzeše. Mi znamo šta sve naš Sandžak još ima, još bolje znamo šta nema i šta

⁶ Sreten Vukosavljević poznati je politički i naučni radnik. Po završetku Prvog svjetskog rata bio je imenovan za glavnog povjerenika za agrarnu reformu u Makedoniji, Crnoj Gori, Sandžaku i Kosovu. U Kraljevini SHS u dva navrata bio je sekretar u Ministarstvu za agrarnu reformu. U toku Drugog svjetskog rata, 1943. godine, bio je na čelu Inicijativnog odbora za osnivanje Antifašističkog vijeća Sandžaka, kada je, nakon održavanja osnivačke skupštine, izabran za predsjednika Izvršnog odbora ZAVNOS-a, u narodu poznatog kao sandžačka ratna vlada. Osim toga, do kraja 1944. godine bio je član vlade Tito – Subašić, a 1946. godine ministar za agrarnu reformu i kolonizaciju. Kasnije je bio profesor Pravnog fakulteta i upravnik Instituta za proučavanje sela SANU (Hasanagić 2005: 75–78).

bi mu trebalo. U Sandžaku, pored svih obećanja nema napravljen nijedan metar željezničke pruge. Pa ne samo to, nego pomoću policije ćeraju naš narod, često kad obavlja najvažnije radove, da kulukom pravi puteve započete prije 20 godina, pa se poslije policijski poslanici hvale kako su narod usrećili dobrim putevima. Tako je naš Sandžak bez ikakvih saobraćajnih veza, pa zato sve što prodajemo dajemo skoro džabe i za drugoga radimo” (Bandžović 1995: 181).

Međutim, indikativno je da list “Sandžak” nije pisao o složenosti društveno-političkih odnosa u Sandžaku koji su se odvijali pod okriljem Kraljevine SHS-a, gdje je pritisak na Bošnjake bio izražen i nije prestajao kao posljedica političkih previranja i borbe političkih subjekata za vlast u Srbiji. Proces iseljavanja za Tursku, koji je bio potaknut balkanskim ratovima, nije prestajao. Odvijao se nekad većim, a nekad manjim intenzitetom. To iseljavanje muslimana u Tursku mnogi su zloupotrijebili, posebno policijski pisari i činovnici od kojih su se mnogi preko noći obogatili, bilo uzimanjem novca oko pripreme dokumentacije za iseljenje ili što su vrlo jeftino došli do imanja i kućanstva koje su muhadžiri prodavali u bescijenje (Bandžović 1995: 190).

2.2. Pitanje prozelitizma u pisanju lista “Sandžak”

Osmanska osvajanja i duga vladavina na prostoru jugoslavenskih država, kako je poznato, izazvali su duboke promjene u historiji njihovih naroda. Te promjene zahvatile su etno-demografski, konfesionalni i kulturno-civilizacijski aspekt života usljed prelaska na islam, širenja i jačanja orijentalnoislamske kulture i civilizacije.

U domaćoj historiografiji pitanje prelaska na islam prvi put je postavljeno kao naučno pitanje u devetnaestom vijeku. Izvori hrišćanske provenijencije obično su prelazak na islam tretirali kao “turčenje”, dok su naučnici islamske provenijencije prelazak na islam posmatrali kao proces koji je otpočeo uspostavljanjem osmanske vlasti i nastavio se razvijati bez ikakvih elemenata prisile. Budući da je stav osmanske države prema podanicima svih drugih vjera bio određen propisima šerijata koji priznaje monoteističke religije, sloboda vjere bila je pismeno zagarantovana vrhovnim predstavnicima tih vjera od prvog susreta Osmanlija sa njima.⁷

⁷ Od radova koji se bave islamizacijom u jugoslovenskim zemljama ovdje izdvajamo: H. M. Handžić: Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskih muslimana, Sarajevo 1940; N. Filipović, Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku, Godišnjak ANUBiH-VII; Centar za balkalonoška ispitivanja, knj. 5, Sarajevo 1970, 141-165; Isti: Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI vijeku; A. Handžić, O islamizaciji u Sjevernoistočnoj Bosni, Prilozi za orijentalnu filologiju (POF), sv. XVI-

U okviru svog četvrtog broja od 15. marta 1932. godine na strani 2–3. list "Sandžak" objavio je članak Branka L. Cvijetića, učenika "Gimnazije" u Bijelom Polju pod nazivom "Poreklo naših muslimana i njihova nacionalna svest, ranije i sad". Kako i sam naslov sugerira, tema članka je interpretacija pitanja nastanka muslimana na području Sandžaka i šire. Ovdje ćemo se poslužiti citatima iz pomenutog rada koji je, ustvari, podudaran gore spomenutom naučnom stavu hrišćanske provenijencije.

"Naši muslimani su plod višestoljetne turske vladavine u našim zemljama. Širenje islama vršilo se na tri načina: a) neki su primili islam iz interesa da bi sačuvali svoje posede, položaj i povlastice u društvu; b) neki silom (uzimanje u janičare⁸); c) neki dragovoljno" (Cvijetić 1932: 2–3). Ovu svoju tvrdnju autor potvrđuje Zapisom iz manastira trebinjskog iz 1509. godine.

"Prešavši iz nacionalno-pravoslavnog jedinstva srpske vere u islam, naš srpski element unosi je to, do tada u staroj veri održavano shvatanje i u novu muhamedansku veru. Iz tog razloga je mislim naziv "turska vera". A kada se primi "turska vera" mislilo se ranije kod Srba i muslimana da se tim postupkom postaje Turčinom. (...) Prelaskom u islam kidaju se sve veze i svi dodiri sa crkvom. Verski otpadnik traži novo društvo, počinje da živi nov način života. Stare veze sa čak i sa krvnim srodnicima i najboljim prijateljima, hlade i vremenom se kidaju. Rezultat toga je da jedni druge počinju nepoznavati, nerazumevati i mrzeti. Tome još dodajemo i povlašćeni položaj koji su imali prelaznici u islam" (Ibid.).

U listu nema članaka sa drugačijom interpretacijom ovog pitanja oko kojeg se, kako smo spomenuli, razlikuju stavovi naučnika pravoslavne i muslimanske provenijencije.

XVII/1966-67, Sarajevo, 1970, 5-45; V. Skarić, Širenje islama u Bosni i Hercegovini, "Gajret" Kalendar za 1940.godinu, Sarajevo 1939, 29-33. E. Mušović, Duga Poljana, stanovništvo, Novopazarski zbornik, br. 12, 1988, str. 111-121.

⁸ Pitanje janičara, odnosno regrutiranja mladića u janičarske redove (devširma) se kao i mnoge druge pojave vezane za osmansku državotvornu tradiciju također se u domaćim historiografijama interpretira u izrazito negativnom, dominantno epskom kontekstu. Studija koja se 2023. godine pojavila na bosanskom jeziku u izdanju Orijentalnog instituta u Sarajevu pod naslovom "Devširma u Bosni (o regrutaciji Bosanaca u janičare)" autora dr. Aladina Husića pruža naučnu interpretaciju dervišme, oslobođenu mitskih narativa koje dominiraju regionalnim historiografijama.

3. Kultura i ostale teme u Listu

3.1. List “Sandžak” i multikulturalnost

Ranije smo spomenuli da list “Sandžak” u svojim kolumnama u kontinuitetu promovira teme iz kulture sa motivima iz književnosti, umjetnosti, rada kulturnih i prosvjetnih društava, srazmjerno obimu takvih aktivnosti u društvenom životu Sandžaka u tom vremenu. List je iz broja u broj u dijelu “Knjige i listovi” podsticao na čitanje književnih djela čuvenih književnika i mislilaca: Lava Tolstoja, Emila Zole, Maksima Gorkog, Getea, Platona, Šilera i drugih. U cilju da involvira motive iz života pripadnika islama, list je objavljivao kazivanja pod nazivom “Hićaje iz Sandžaka”, koje su 1936. godine štampane kao zbirka popularnih priča iz Sandžaka “Sandžačke hićaje”. One su većinom motivirane šaljivim i humorom obojenim događajima, bez posebne didaktičke ili edukativne poruke. Međutim, s obzirom na opozicioni karakter lista i njegov kritički stav prema vlasti, “Sandžačke hićaje” kao kratke satirične priče bile su sredstvo za ismijavanje mnogih političkih događaja tog vremena, režima pa i samog kralja. Državni tužilac nije uvijek razumijevao ni žargon ovih priča ni turske riječi u njima, pa ih je zato i puštao u štampu.⁹

List se svojim kratkim priložima povremeno osvrće na rad kulturno-prosvjetnog društva muslimana “Gajret”, koje je osnovano 20. februara 1903. godine u Sarajevu, da bi tek nakon skoro dvije decenije, odnosno 1921. godine, počelo osnivanje njegovih mjesnih odbora u Sandžaku. “Gajret” je nastao s prvobitnim ciljem da pomogne i omogući lakše školovanje muslimanske mladeži, zbog čega je odigrao značajnu kulturno-prosvjetnu misao.¹⁰ U broju 3, od 1. marta 1932. godine na trećoj strani predstavljen je rad društva “Gajret” u Prijepolju, koji je osnovan 1924. godine. U tekstu stoji da su odbori “Gajreta” u Sandžaku skoro najaktivnija prosvjetna društva i da neumorno rade na kulturnom preporodu muslimanskog stanovništva, čiji se plodni rad može vidjeti pri posjeti i najmanjoj varošici u Sandžaku, kako stoji u članku. Navodi se da je te godine nekoliko predavanja u “Gajretu” održao i Sreten Vukosavljević, koji je, kako smo ranije spomenuli, bio saradnik lista “Sandžak”.

Na čelu “Gajreta” u Prijepolju tada su bili: Asan Anić, vjeroučitelj, i Ćamil Selmanović, policijski pisar. Članovi Upravnog odbora bili su: Abdul Pašanović, činovnik Šumske uprave, Ibrahim Kratović, trgovac, Vukosav Kijanović, učitelj, Bećir Hadžiasanović, trgovac. Slično je prikazan i rad “Gajreta” u Sjenici, gdje

⁹ Usp. <https://sr.wikipedia.org/sr-el/Санджак> [26. 1. 2012].

¹⁰ V. Dacić (2014).

se navodi da je inicijativom Tufibega Tajirbegovića i Hasana Ljubinčića, članova Glavnog odbora "Gajreta" iz Sarajeva izvršena reorganizacija društva u Sjenici. Tada su za članove Upravnog odbora izabrani: Mašan Anđelić, sreski načelnik, i Sulejman Abdagić, šerijatski sudija; sekretar Džemo Gargović, porezni blagajnik, i Vidoje Penezić, učitelj. Za članove uprave izabrani su: Anto Tomović, nastavnik, Mulaz Dervović, trgovac, i Mehmed Abdagić, imam.¹¹

Nadzorni odbor činili su: Mehmed Čosović, predsjednik opštine, Svetozar Milošević, upravnik građevinske škole, i Milosav Vujisić, učitelj. Od nove uprave "Gajreta" u Sjenici očekivalo se da radi na omasovljavanju članstva na seoskom području i održavanju prikladnih predavanja.¹²

Vezano za objektivno i afirmativno pisanje o multikulturalnosti ili multikonfesionalnosti u Sandžaku na stranicama lista "Sandžak" evidentan je nesklad u predstavljanju svih segmenata različitosti u životu stanovnika Sandžaka, posebno religijskog. Kao prilog ovoj tvrdnji navodimo odsustvo tekstova ili članaka koji srazmjerno pišu o duhovnom životu obje vjerske zajednice. Naime, u listu su vjerski praznici vezani za Pravoslavnu crkvu i njene aktivnosti popraćene odgovarajućim člancima. S druge strane, nema tekstova ili autora muslimanske provenijencije koji pišu o islamskim vjerskim praznicima i aktivnostima Islamske zajednice na području Sandžaka.¹³

¹¹ U studijama koje se u okviru lingvističkih istraživanja na našem govornom području bave orijentalnom leksikom, onomastikom, odnosno prodorom takve leksike u domaćim jezicima i njenom adaptacijom, između ostalog zapažaju fenomen gubljenja pojedinih suglasnika kao što je glas h, što vidimo iz gorenavedenog imena Asan, koje u izvornoj verziji na incijalnoj poziciji ima glas h. Slično je i u navedenom prezimenu Tajirbegović, gdje je umjesto glasa h umetnut glas j, kojeg nema u izvornoj varijanti, jer je prezime nastalo iz imena Tahir (Ujkanović 2011).

¹² "Rad "Gajreta" u Sjenici", broj 17, godina II, 1932, str. 7.

¹³ Poznato je da je islam u Srbiji priznat 1868. godine, kada je knez Mihajlo Obrenović, muslimanskom džematu u Beogradu predao na korištenje Bajrakli džamiju, koja je te iste godine i obnovljena. Tom prilikom, određena je plata vjerskim službenicima, kao i sredstva za održavanje džamije. Bajrakli džamija je 1876. godine zatvorena jer su, usljed rata Srbije s Osmanskim Carstvom, Beograd napustila lica koja su vodila brigu o radu džamije (Kolaž-Ristanović: 2020, 91). Stvaranjem Kraljevine Jugoslavije 1918. godine, sa stanovišta organizacije Islamske zajednice, uprave vakufa i uopšte muslimanskog vjerskog života nastale su nove okolnosti. U novoj državi prihvaćen je sistem priznatih vjerskih zajednica i sve dotadašnje vjerske zajednice koje su bile priznate u prethodnim državama, zadržale su svoj status povezanosti sa državom, odnosno bilo je dozvoljeno javno ispovijedanje vjere. Još na anketi o vjerama, koju je Ministarstvo vjera u Beogradu sprovelo 1921. godine, od strane muslimanskih

4. Zaključak

“Sandžak”, list za ekonomsko podizanje Sandžaka, svojim je nazivom odredio predmet svog interesovanja. Uredništvo lista ostalo je dosljedno postavljenom cilju od samog početka izlaženja. Posvećenost Sandžaku i želja da se u njemu mijenja teška privredna slika prisutna je u radovima brojnih autora. Potreba promjene državne politike prema Sandžaku u Listu je opravdavana njegovim geografskim položajem koji se “kao politička zemljouzina” nalazio između Srbije i Crne Gore i interesom moćnih evropskih država za pitanje transbalkanske željeznice, izlaza Srbije na more, težnje Austrije za prodor na Istok, Kosovo i Vardarsku dolinu.

Uredništvo lista razvijalo je interakciju sa čitaocima u formi apela za podršku i pomoć listu. Promjene u njegovom nazivu bile su rezultat želje uredništva da se obezbijedi veća podrška i čitanost. Uz privredne teme u narativu časopisa zastupljene su također i teme iz kulture, prosvjetnih aktivnosti, knjiženosti, umjetnosti. Odgovor na pitanje odsustva saradnika lista iz redova muslimana mogao bi se naći u jednostranoj interpretaciji etničkog porijekla pripadnika islama u Sandžaku i njihovog prelaska na islam. Stav lista prema ovom pitanju je podudaran stavu naučnika hrišćanske provenijencije koji su prelazak na islam obično tretirali kao “turčenje”, dok je za muslimanske naučnike to bio process koji je otpočeo uspostavom osmanske vlasti i nastavio se razvijati bez ikakvih elemenata prisile.

I pored toga što su Bošnjaci muslimani dominantno živjeli u Sandžaku, uredništvo Lista kao da nije imalo dovoljno senzibiliteta da prihvati i razumije njihovu pripadnost i vezanost za islam. Prestanak Osmanske vlasti u životu Bošnjaka, kako u Bosni tako i u Sandžaku, izazvao je velike promjene. Sve one ekonomske, političke, kulturne, vjerske i psihološke niti koje su stvarane i koje su povezivale Bošnjake sa dalekim centrima političkog, vjerskog i kulturnog života islamskog svijeta su prekinute. Prepušteni sami sebi, politički neorganizovani i bez ikakvog spoljnog oslonca, morali su prihvatati prelazak iz jedne civilizacije u drugu, koja je podrazumijevala potpuno različitu kulturu i način života, što nije moglo proći ni jednostavno, ni bezbolno, ni brzo.

LITERATURA

1. "Novi Sandžak", list za politička, kulturna i ekonomska pitanja Sandžaka, Prijepolje, 1937.
2. "Sandžak", list za ekonomsko i kulturno podizanje Sandžaka, broj 1, godina I, 1932. godine
3. Bandžović, Safet. 1999. *Kameni svedok*. Novi Pazar: Damad.
4. Batrić Marjanović. 1932. *Jedan pogled na Sandžak*, "Sandžak" broj 3, godina I, str. 1.
5. Cvijetić, Branko L., 1932, *Poreklo naših muslimana i njihova nacionalna svest, ranije i sad*, "Sandžak", broj 4, godina I, str. 2–3.
6. Dacić, Nadir. 2014. *Gajret u Novom Pazaru*. Užice: Grafičar.
7. Durmišević, Enes. 2008. *Šerijatsko pravo i nauka šerijatskog prava u BiH*. Sarajevo: Pravni fakultet.
8. Gološ, Hivzo. 2014. *Sandžak u političkom i društveno-ekonomskom životu Jugoslavije (1918-1941)*. Prizren: UP "Utilis"
9. Hasanagić, Edib, 2005, *Sreten Vukosavljević predsjednik Izvršnog odbora ZAVNOS-a – značaj i uloga*, "Zbornik radova Sandžak juče, danas i sutra", str. 75–78.
10. Husić, Aladin. 2023. *Devširma u Bosni o regrutaciji Bosanaca u janičare*. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu.
11. Jovanović, Dragoljub. 1932. *Razvoj, stanje i potrebe sandžaka*, "Sandžak", list za ekonomsko i kulturno podizanje Sandžaka, broj 1, godina I, str. 1–2.
12. Milić Arsenijević . 1932. *Privredne prilike Sandžaka*, "Sandžak", list za ekonomsko i kulturno podizanje Sandžaka, broj 1, godina I, str. 2–3.
13. Mirković, Mijo. 1958. *Ekonomska istorija Jugoslavije*, Zagreb: Ekonomski pregled.
14. Nešković, Vlada. 1935. *Povodom promene naziva našem listu*, "Raška", list za kulturna i ekonomska pitanja, Prijepolje, godina I, br. 1
15. Ujkanović, Enver. 2011. *Islamska terminologija u jugoslovenskoj upotrebi od 1918-1990*. Užice: Grafičar.
16. Vukosavljević, Sreten V. 1932. *Gradovi u Sandžaku*, "Sandžak", list za ekonomsko i kulturno podizanje Sandžaka, godina I, broj 4, str. 5.

17. Колај-Ристановић, Ирена. 2020. *Статус вакуфских добара у Кнежевини Србији (1878-1882)*. Београд: Filip Višnjić.

E-literatura

18. <https://www.danas.rs/vesti/drustvo/sandzak-prijepolje-1-februar-1932/> [26. 1. 2012]
19. <https://sr.wikipedia.org/sr-el/Санџак> [26. 1. 2012]

Azra Mušić Kararić
Jasmina Leković
Dr. Enver Ujkanović

Historical Archive "Ras" Novi Pazar, Serbia

THE JOURNAL "SANDŽAK" AND ITS ROLE IN SOCIAL AND CULTURAL LIFE IN SANDŽAK

Within the library fund of the Historical Archives "Ras" in Novi Pazar there is a journal Sandžak, whose first issue was printed on February 1, 1932 in Prijepolje. The journal was launched for the purpose of cultural and economic raising of Sandžak, as stated in the header. It was published twice a month, banned as an opposition journal two times, which is why it changed its name.

According to the thematic meaning, in the journal "Sandžak" prevails economic topics through which, as is evident, the editorial board of the journal strongly advocated for the economic progress of the Sandžak area. From the aspect of the analysis of the editorial board of the journal "Sandžak" and its associates, the issue of the absence of members of Islam, Bosniaks who mostly lived in the Sandžak area is interesting. Also, there are almost no articles in the journal that pointed to problems that occasionally made the life of members of Islam uncertain related to their national status, culture of living and spiritual aspect in the period of existence of the journal and thus contribute to their resolution for better coexistence of the two communities and prosperity of Sandžak in the Kingdom of Yugoslavia, about which the journal energetically wrote.

Bearing in mind the fact that the journal "Sandžak" was then one of the few written media in Sandžak, we believe that it is useful to present it to the scientific and cultural public and offer the answers to the asked questions.

Key words: Journal "Sandžak", Kingdom of Yugoslavia, Novi Pazar's Sandžak, economic opportunities, cultural life, spiritual life